

АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНО-ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬБЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНО МОДИФИКАТОРА ДЛЯ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА

Курбонов Салохиддин Зиядуллаевич

Начальник лаборатории Автодорожный научно-исследовательских институт (Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024477>

В результате нашей научно-исследовательской работы подтверждено, что полимерно-щебеночно-мастичный асфальтобетон (ПЩМА) эффективен с технико-экономической точки зрения для дорожно-климатических регионов Узбекистана.

Поэтому в данной статье представлена информация о модификаторах, используемых для ПЩМА, в том числе производства НИИ автомобильных дорог (Узбекистан).

Модификаторы РКМ-2 - это резиновый комплексный модификатор, предназначенный для производства ПЩМА и резиноасфальтобетонных покрытий. Применение данного модификатора не только улучшает эксплуатационные показатели асфальтобетона, но и позволяет исключить использование дополнительных добавок в асфальтобетонных смесях. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется применять совместно с ROADLINER MBNB-P в количестве 10-14 % от массы вяжущего (см. таб.1).

Физико-химические показатели модификатора РКМ-2.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
1 Внешний вид	Гранулы
2 Цвет	Черный с вкраплениями
3 Размер частиц, мм, в пределах	5-20
Длина	4-8
Диаметр	
4 Насыпная плотность, г/см ³ , в пределах	0,4–0,6
5 Влажность, %, не более	3
6 Содержание целлюлозы, наличие	есть

«Нанобит-СД+МБ» - модификация ПЩМА-смеси добавкой «Нанобит-СД+МБ» позволяет значительно повысить межремонтный срок службы асфальтобетонного покрытия аналогично смесям на основе модифицированных битумов (ПБВ). Производство полимерасфальтобетонной ЩМА смеси с добавкой «Нанобит-СД+МБ» значительно проще традиционной схемы с использованием заранее приготовленного ПБВ. Нет необходимости покупать специализированный завод по производству ПБВ, так как модификатор эффективно и однородно растворяется в битуме непосредственно в смесителе АБЗ.

Torcel FT60 - состоит из 59% целлюлозного волокна и 41% битумной добавки (FT-воска) для снижения температуры смешивания. Основное применение - производство низкотемпературного асфальта (см. Бюллетень МТА по низкотемпературным асфальтам, 2007). Прилагаемый воск FT изменяет вязкость полимербитума, поэтому температуру смешивания можно снизить на 20°C, в зависимости от дорожного покрытия и погодных условий. Кристаллическая структура добавки в асфальте значительно повышает стабильность после охлаждения и значительно предотвращает образование колеи.

Модификатор «МБФ-БП-30» - состоит из 70% базальтовых волокон и 30% модифицированный битум (производства НИИ автомобильных дорог, Узбекистан). Характеристики базальтовых волокон представлены в таблице 2.

В составе модификатор «МБФ-БП-30» используется высококачественный полимер, специально модифицированный для улучшенной работы с нефтяными дорожными битумами.

Введение модификатора в состав ПЩМА смесей обеспечивает долговечность слоев покрытия дорог и аэродромов, а именно:

- увеличивает прочность и стойкость к колеяобразованию;
- повышает трещиностойкость при воздействии отрицательных температур;
- уменьшает накопление остаточных деформаций;
- повышает устойчивость к воздействию воды и химическим реагентам

Характеристики нитей из базальтовых волокон

Таблица 2

Наименование показателя	Значение
1 Плотность	2600-2800 кг/м ³
2 Модуль упругости	9100- 11000 кг/мм ²
3 Остаточная прочность при растяжении при 20°С	100 кг/мм ²
4 Нормальный коэффициент звукопоглощения	0,9-0,99
5 Влажность, %, не более	1,0
6 Удельная разрывная нагрузка, 12 мкм, мН текс (гс/текс), не менее	250(25)

Результаты исследования на основе модификаторы РКМ-2, Нанобит-СД+МБ, Торсел FT60 и МБФ-БП-30 представлены в таблицы 3-5 и график-1.

Зерновой состав минеральной части ПЦМА 15

Таблица 3

№	Размер зерен, мм, мельче	Наименование используемых, материалов, %				Всего, %	Треб., %
		Щебень фр. 10-15	Щебень фр. 5-10	Песок отсев фр.0-5	Мин. порошок		
2	15	50,1	21,0	16,0	11,0	98,1	90-100
3	10	5,7	18,3	16,0	11,0	51,0	40-60
4	5	0,2	3,6	15,8	11,0	30,6	25-35
5	2,5	0,2	1,8	12,0	11,0	24,9	18-28
6	1,25	0,2	1,4	9,5	11,0	22,1	15-25
7	0,63	0,2	0,9	5,9	11,0	17,9	12-22
8	0,315	0,1	0,7	4,7	10,9	16,5	10-20
9	0,16	0,1	0,48	3,15	10,37	14,1	9-16
10	0,071	0,1	0,3	2,1	8,4	10,8	9-14

График -1. Зернового состава ПЩМА-15

Расход материалов в пересчете на 100 %

Таблица 4

№	Наименование материалов	Размер зерен, в mm	Подобранный состав (состав смеси (битум сверх в %))
1	Щебень фр. 10-15 mm	10–15	52,0
2	Щебень фр. 5-10 mm	5–10	21,0
3	Песок из отсевов дробления	0–5	16,0
4	Минеральный порошок	0–0,63	11,0
5	Битум БНД 60/90+модификаторы		5,5

Физико-механические свойства ПЩМА

Таблица 5

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Требования УзДСт 3610-2002 [1]	Осуществляемый показатель			
				РК М-2	Top cel FT6 0	Наноби т-СД +М Б	МБ Ф-БП-30
1	Средняя плотность	g/cm ₃	-	2,48	2,46	2,45	2,48
2	Водонасыщение	%	1,5 - 4,0	2,6	3,3	3,5	2,5
3	Пористость минеральной части	%	от 15 до 19	15,7	16,0	16,1	15,3

4	Остаточная пористость	%	св. 2,0 до 4,5	2,8	3,6	3,8	2,8
5	Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С, не менее	МПа	1,0	2,1	1,4	1,3	2,3
6	Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, не менее	МПа	2,8	3,5	3,3	3,1	3,9
7	Сдвигоустойчивость: коэффициент внутреннего трения не менее		0,94	0,94	0,95	0,94	0,96
8	Сцепления при сдвиге при температуре 50 °С, не менее	МПа	0,25	0,32	0,26	0,29	0,35
9	Трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С	МПа	2,8-6,5	3,1	4,2	4,5	3,6
10	Глубина колеи, не более	mm	3,0	2,9	3,5	3,8	2,5
11	Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее		0,85	0,89	0,91	0,86	0,93
12	Стекания вяжущего	%	0,07- 0,15	0,06	0,14	0,13	0,10

Результаты показывают, что модификатор «МБФ-БП-30» эффективен и результативно для дорожно-климатических регионов Узбекистана. Поэтому на путепроводе, расположенном по улице Темура Малика города Ташкента (участок 35-36 км автодороги М39б), экспериментально уложен ПЩМА на основе данного модификатора и получены положительные заключения

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Библиография:

1. O'z DSt 3610:2022 3610-2022 “Щебеночно-мастичные полимерасфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичные полимерасфальтобетоны для дорог и аэродромов. Технические условия”

